

УДК 94(5)

Лавров А.А.

Научный руководитель: **Якубова Л.А.**, канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ: «ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ

Аннотация. В статье рассматривается одно из самых важных событий в контексте Второй мировой войны – Нюрнбергский процесс, проходивший с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Автор анализирует, как на сегодняшний день «Суд истории» исследован в школьном курсе с применением школьных учебников. Отдельное внимание автор уделил особенностям реализации внеурочной деятельности по данной теме.

Ключевые слова: Советский Союз, Третий рейх, Вторая мировая война, Нюрнбергский процесс, Международный военный трибунал (МВТ), гуманизм.

Современная адаптация учебников – это не репродуктивная информация, где материалы подлежат заучиванию и воспроизведению исторических фактов, а деятельность обучающегося и предполагаемая деятельность учителя. Одна из его первостепенных задач – научить учащихся пониманию исторического процесса и причинно-следственных связей, а также умению выражать собственное оценочное отношение к тем или иным историческим событиям.

Учебники по истории на сегодняшний день содержат ключевые проблемы событий прошлого, позволяющие рассмотреть их в рамках альтернативной ситуации и сформировать собственное мнение. Если рассматривать историю России через этот контекст, определенно можно сказать, что Нюрнбергский процесс – это как раз то ключевое событие, которое стало финальной точкой во Второй мировой войне, юридически закрепив моральный и физический разгром фашизма [5, с. 39]. Но проблема в том, что данное событие в рамках образовательного процесса раскрыто не в том объеме, в котором должно быть. И сегодня, перед лицом современных угроз и рисков, связанных с распространением терроризма, ксенофобии и национализма, уроки главного судебного процесса XX в имеют особую значимость.

Тема Нюрнбергского процесса продолжает находиться в центре пристального внимания нашей современности, при этом неся в себе противоречивые суждения.

Анализируя учебник: Загладина Н.В., Петрова Ю.А., Минакова С.Т., Козленко С.И. История России. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. М.: Русское слово. 424 с., вот что описывается о данном событии: «...победа во Второй мировой войне способствовала признанию значимости таких ценностей, как гуманизм, свобода и равноправие народов, универсальность единых для всех правовых норм. 16 октября 1946 г. Международный военный трибунал, собравшийся в Нюрнберге, вынес смертный приговор

высшим руководителям фашистской империи. Они обвинялись в выполнении приказов, приведших к гибели миллионов человек, соучастию в разработке и осуществлении планов истребления целых народов. К ответственности привлекались также лица, сотрудничавшие с оккупационными властями» [1].

В учебнике Киселева А.Ф., Попова В.П. История России XX – начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа. 2012. 318 с, о суде над нацистскими преступниками есть только одна фраза: «По данным, приведенным на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, гитлеровцы уничтожили на территории Советского Союза 9 987 000 человек» [3].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основной проблемой является тот факт, что данная тема, при всей своей исторической значимости и актуальности, в школьных российских учебниках практически не освещена.

Можно заметить, что многие факты из истории сегодня поддаются забвению или же переосмысливаются. Нюрнбергский процесс тому полное подтверждение. Фашистские идеалы живы по сей день. Людям важно не забывать уроки прошлого, чтобы не повторять те же ошибки в будущем.

Проведя анализ, мы пришли к выводу, что данную тему целесообразно изучать более подробно во внеурочной программе. Поэтому мы разработали внеурочное мероприятие: «Уроки Нюрнберга».

Цель мероприятия:

Задачи:

Образовательные:

1. Раскрыть историческое значение Нюрнбергского процесса.
2. Дать представление о понятиях: фашизм, нацизм, гуманизм.
3. Обеспечение в ходе мероприятия усвоения и закрепления приобретенных знаний.

Развивающие:

1. Обучение и организация работы учащихся в группах.
2. Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской деятельности.
3. Развивать способности дифференцировать, то есть видеть и чувствовать нацистские настроения, проявляемые вокруг себя, учиться их избегать; продолжать развивать способности адекватно и полно познавать себя и других людей; развивать внимание.

Воспитательные:

1. Сплочение коллектива
2. Способствовать воспитанию у учащихся чувства неприятия войны как средства решения международных конфликтов.
3. Прививать чувство гуманности, способствовать развитию уважительного отношения между учащимися, а также толерантности к людям других национальностей, политических убеждений.

Оборудование: проектор, мультимедийная доска, слайдовая презентация, раздаточный материал.

Время проведения: 40 минут

Ход мероприятия

Вступление.

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие посвящено одному из очень важных событий, ознаменовавших окончание Второй мировой войны – Нюрнбергский процесс. С сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. Эта война затронула огромную территорию (22млн км), мобилизовано в вооруженные силы 110 млн. человек [2].

Учитель: Ребята, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: какие ведущие державы участвовали в подписании соглашения о создании Международного военного трибунала?

Обучающийся: Еще в ходе войны, 8 августа 1945 года, в Лондоне правительствами СССР, США, Великобритании, Франции было подписано соглашение о создании международного военного трибунала [2].

Учитель: Давайте с вами определимся, знаете ли вы о Нюрнбергском процессе? Если да, то что именно?

Обучающийся: это судебный процесс, который начался 20 ноября 1945 года, после окончания второй мировой войны в Нюрнберге. Процесс проходил до 1 октября 1946 года.

Учитель: – Кому же были предъявлены обвинения? Давайте ознакомимся с историческими справками:

Историческая справка № 1

20 ноября 1945 г. Зал суда с наглухо зашторенными окнами освещен искусственным светом. На возвышении под флагами четырех союзных держав (СССР, США, Великобритании и Франции) места для членов Международного военного трибунала, напротив – адвокаты в черных и лиловых мантиях, справа столы представителей обвинения. Подсудимые, обвиняемые в чудовищных злодеяниях [4, с. 53-56].

Учитель: – Ознакомимся со списком подсудимых, находившихся в зале суда.

1. *Герман Вильгельм Геринг* – главнокомандующий ВВС Германии, ближайший помощник Гитлера, «человек № 2», как величали его в рейхе. На заседании Нюрнбергского трибунала его признали одним из главных военных преступников. Разработчик «Плана Ольденбург» («зеленая папка» Геринга) – план эксплуатации территории СССР.

2. *Рудольф Гесс* – заместитель Гитлера по руководству нацистской партией. Он был объявлен следующим после Геринга преемником Гитлера.

3. *Иоахим фон Риббентрон* – министр иностранных дел третьего рейха.

4. *Вильгельм Кейтель* – генерал-фельдмаршал, ближайший военный советник Гитлера.

5. *Эрнст Кальтенбруннер* – начальник полиции безопасности, палач и правая рука Гимmlера.

6. *Альфред Йодль* – генерал-полковник, заместитель Кейтеля. Под планом «Барбаросса» (планом нападения на Советский Союз) наряду с подписями Гитлера и Кейтеля стоит подпись и Йодля.

7. *Юлиус Штрейхер* – главный редактор газеты «Штурмовик». Призывал к физическому уничтожению всех евреев.

8. *Ганс Франк* – генерал-губернатор польских территорий, превративший их в сплошной концлагерь.

9. *Вильгельм Фрик* – министр внутренних дел.

10. *Ялмар Шахт* – министр экономики. С его помощью германские монополисты смогли обеспечить приход Гитлера к власти.

11. *Вальтер Функ* – министр экономики, последователь Шахта.

12. *Карл Денниц* – главнокомандующий ВМС третьего рейха.

13. *Эрих Редер* – главнокомандующий ВМФ. Именно его штаб разработал приказ об уничтожении Ленинграда.

14. *Константин фон Нейрат* – министр иностранных дел.

Историческая справка № 2

20 ноября 1945 г. был оглашен обвинительный акт, позже всем подсудимым задали вопрос: считают ли они себя виновными за содеянное?

Ответы были примитивными: «Не признаю себя виновным» – отвечали Кейтель, Редер и др.

Геринг, Шпеер, Розенберг, Риббентроп уточнили: «Не признаю себя виновным в контексте того обвинения, которое мне выдвинуто»

Учитель: – Ребята, ответьте на такой вопрос: в чем обвинялись подсудимые?

Обучающийся: Им были предъявлены обвинения:

- в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности;
- убийство военнопленных и жестокое обращение с ними;
- убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним;
- геноцид.

Учитель: Вся верхушка Третьего рейха была представлена перед судом. Обвиняемые считались первыми лицами всех основных структур рейха (Гестапо и др.)

– Кто были главными обвинителями на процессе?

Обучающийся: Главными обвинителями на процессе были назначены:

Роман Андреевич Руденко (СССР);

Роберт Джексон (США);

Хартли Шоукросс (Великобритания);

Франсуа де Ментон (Франция).

Учитель: – Как проходил процесс? Какие права предоставлялись подсудимым? Обратимся к историческим справкам.

Историческая справка № 3

Всем обвиняемым предоставлялась такая защита, о которой ранее не могли подумать даже страны третьего рейха.

Подсудимые располагали услугами 27 адвокатов, которым помогали 54 ассистента – юриста и 67 секретарей [4].

Учитель: Такие права были предоставлены тем, кто совершил такие страшные злодеяния во время войны.

Председатель суда. Слово предоставляется защите

Свидетели защиты (*Обучающиеся*)

1-й: В Международном праве нет закона, который регламентирует наказание за ведение таких войн. Данный процесс следует отложить до того момента, как данный закон вступит в силу.

2-й: Главные виновники – Гитлер, Геббельс, Гиммлер, а остальные не при чем, они всего лишь выполняли приказы.

Председатель суда. Слово предоставляется свидетелям преступлений фашистов.

1-й: 1 сентября 1939 г. Германия напала на территорию Польши. На оккупированных территориях Польши, Нидерландов и других европейских стран было создано множество лагерей смерти. По данным органов СС, к апрелю 1942 г. насчитывалось 15 основных и 100 филиалов, в апреле 1944 г. – 20 основных и до 1000 филиалов. Всего через концентрационные лагеря прошло 18 млн. человек, из которых погибло около 12 млн. человек.

2-й: “Я был призван в армию в 1941 г. Во время обороны города Канев, недалеко от Киева в ходе отступления наших войск я попал в плен. Когда оказались в плену, состояние солдат было отвратительное. Люди уже были без еды 8–10 дней. Выжить удалось тем, что ели кору деревьев и коренья, которые добывали в лесу! Иногда вдоль дороги, по которой вели пленных, добрые люди оставляли хлеб, картошку, капусту. Их не страшил немецкий автомат. Меню в лагере состояло из хлеба, картошки, пшена... Пили воду из лужи с грязью и кровью пополам. Спали на земле под открытым небом и в дождь, и в снег. Ежедневно от холода погибало более 100 пленных. Лагерь представлял собой обнесенный колючей проволокой пустырь и вышку; пленным приходилось по месяцу и больше ожидать своей участи”.

Учитель: Ознакомившись с данными показаниями, мы с Вами видим, как фашисты относились к военнопленным. Главным обвинением во время процесса являлось обвинение в масштабном истреблении людей, а также людей отдельных национальностей. Обратимся к историческим справкам.

Историческая справка № 4

Обвинитель со стороны Великобритании Хартли в своем обращении к Трибуналу сказал: «Есть одна группа, к которой метод уничтожения применялся в столь огромном масштабе, что моим долгом является особо указать на соответствующие свидетельства. Я имею в виду истребление евреев. Даже если бы эти люди больше ни в чем не обвинялись, данного деяния было бы достаточно» [5].

Историческая справка № 5

Обвинение предоставило огромное количество доказательств. Стенограммы совещаний у Гитлера, приказы главного командования вермахта, различные инструкции, тысячи других документов легли на стол Международного военного трибунала.

Учитель: Нюрнбергский процесс длился почти год, в течение которого состоялось 403 открытых судебных заседания; допрошено 116 свидетелей; было рассмотрено огромное количество документов Третьего рейха. 1 октября 1946 г. во время последнего заседания, председателем трибунала был вынесен окончательный вердикт.

Риббентропа, Кейтеля, Франка, Фрика, Розенберга, Кальтенбруннера, Заукеля, Зейс-Инкварта, Штрейхера, Геринга, Йодля приговорили к смертной казни через повешение.

Редера. Функа, Гесса приговорили к пожизненному заключению.

Были и оправданные: Шахт, Папен, Фриче – их оправданы по большему числу голосов.

Учитель: Такая участь была уготована тем, кто совершил огромное количество страшнейших преступлений против мира и человечности.

– Ребята, какие выводы можно вынести, исходя из работы Нюрнбергского процесса?

Выводы:

– Идеи фашизма преступны.

– Война не может быть средством решения международных конфликтов.

– Ни один народ и ни одна страна не имеют право считать себе господствующими в мире.

Учитель: Ребята, теперь мы с вами знаем, что это за процесс и как он проходил. Прошло очень много времени с того важнейшего события мировой истории. Почему же мы должны помнить это и никогда не забывать?

Сегодня мы живем с вами в мире, полного несправедливости и зла. Фашизм вновь возрождается, и обстановка в мире становится еще опаснее. Людям важно помнить ошибки прошлого, исправлять их в настоящем и стараться не допускать их в будущем.

Таким образом, мы видим, что в современных школьных учебниках информация о Нюрнбергском процессе представлена в крайне малом объеме, так как рассматривается только в контексте итогов Второй мировой войны. Разработка и проведение внеурочного мероприятия по данной теме не только позволит нивелировать проблему скудности учебного материала, но и поспособствует стимулированию познавательной активности обучающихся, а также воспитанию гуманного отношения к окружающему миру.

Литература

1. Загладин Н. В., Петров Ю. А., Минаков С.Т., Козленко С.И. История России. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. М.: Русское слово. 424 с.

2. Звягинцева И. В., Рясная Ю. О., Исторический анализ подготовки Нюрнбергского процесса, как одного из основных стадий международного судебного процесса // Новая наука: опыт, традиции, инновации, 2016. №4.

3. Киселев А.Ф., Попов В. П. История России XX – начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа. 2012. 318 с.

4. Лидер Н. В. Преступления против мира и против человечности (по материалам Нюрнбергского процесса) // Война: продолжение политики или преступление, 2017. №3. С. 53-56.

5. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Т. 1. Государственное издательство юридической литературы. М., 1954. 909 с.

© Лавров А.А., Якубова Л.А., 2021